

Clade Hal 2

- OTU461
- OTU462
- OTU514
- OTU433
- OTU394
- OTU393
- OTU305
- OTU196
- OTU400
- OTU341
- OTU340
- OTU445
- OTU203
- OTU304
- OTU252
- OTU328
- OTU114
- OTU595
- OTU596
- OTU115
- OTU479
- OTU644
- OTU163
- OTU116
- OTU314
- OTU554
- OTU348
- OTU175
- OTU229
- OTU202
- OTU209
- OTU113
- OTU269

Clade Hal 1

- OTU336
- OTU337
- OTU379
- OTU407
- OTU378
- OTU446
- OTU447
- OTU531
- OTU532
- OTU303
- OTU392
- OTU302
- OTU355

Legend: Extraction of the phylogenetic trees of the saline clades Hal 1 and Hal 2 (Fig. 5), indicating the habitat type and region where each OTU was found.